

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich
Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE'LLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157540>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada turli tillar tizimida faza fe'llari va Ingliz tilida fazalilik faza fe'llarining shaxssiz shakllar bilan birikuvi orqali anglashi borasida fikr. Xususan, aspektuallikda semantik vositalarning o'rni ayniqsa fazali fe'llarning gerundiy va infinitiv bilan birikuvida muhim o'rin tutadi. Bunday birikuvlarda fazali fe'llar (begin, continue, stop) ish harakatning boshlanishini, oxirini va davomini ko'rsatuvchi vosita vazifasini bajaradi. Fazali fe'lining leksik ma'nosiga ko'ra ish harakatining turli usullarini: boshlanganlik, finitiv (tugallanganli), durativ (davomiylik) turlarini ajratish mumkin. Fazali fe'llarning infinitiv va gerundiy bilan birikishi orqali shaxssiz shakl bilan ifodalangan ish harakatining bajarilish usuli aniqlanadi, ya'ni aspektual ma'nosi farqlanadi.

Kalit so'zlar: faza, shakl, fe'l, finitiv, durative, leksik, vosita, aspectual, birikuv, usul, boshlang'ich fazasi, yangidan boshlanish fazasi, davomiylik fazasi.

Салохиддинов Манучехр Шарофиддинович,
научный сотрудник Самаркандского государственного
института иностранных языков

ФАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ В РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено мнение о фазированных глаголах в разных языковых системах и о понимании фазированности в английском языке через сочетание фазированных глаголов с безличными формами. В частности, роль семантических средств аспектуальности особенно велика при сочетании фазовых глаголов с герундием и инфинитивом. В таких сочетаниях фазовые глаголы (начать, продолжить, остановить) выступают средством обозначения начала, конца и продолжения действия. По лексическому значению фазового глагола можно выделить разные типы действия: инициационный, финитивный (завершенный), дуративный (продолжительный) типы. Путем сочетания фазовых глаголов с инфинитивом и герундием определяется способ выполнения действия, выраженного безличной формой, то есть дифференцируется видовое значение.

Ключевые слова: фаза, форма, глагол, финитив, дуратив, лексический, средство, аспектуал, сочетание, метод, начальная фаза, начальная фаза, фаза продолжения.

Salokhiddinov Manuchehr Sharofiddinovich,
researcher at Samarkand State Institute of Foreign Languages

PHASE VERBS IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS

ABSTRACT

This article presents an opinion about phased verbs in different language systems and the understanding of phasedness in the English language through the combination of phased verbs with impersonal forms. In particular, the role of semantic means of aspectuality is especially great when combining phase verbs with gerunds and infinitives. In such combinations, phase verbs (start, continue, stop) act as a means of indicating the beginning, end, and continuation of an action. According to the lexical meaning of the phase verb, different types of action can be distinguished: initiatory, finitive (completed), and durative (continuous) types. By combining phase verbs with an infinitive and a gerund, the method of performing an action expressed in an impersonal form is determined, that is, the specific meaning is differentiated.

Key words: phase, form, verb, finitive, durative, lexical, means, aspectual, combination, method, initial phase, initial phase, continuation phase.

KIRISH

Aspektual fazalar borasidagi tadqiqotlar o'tgan asrning so'nggi o'n yilligida keng miqyosda olib borilganligining guvohi bo'lamiz. Bunga misol tariqasida shu davrda yozilgan bir qancha nomzodlik dissertatsiyalar, monografiyalar va maqolalarni keltirish mumkin[5], (S.Tatevosov, 2005). Ushbu ishlarda ingliz, rus, nemis, o'zbek tillari misolida boshlang'ich faza fe'llari va infinitiv yoki gerundiyl birikmalar, o'zbek tili misolida esa ma'lum ko'makchi va yetakchi fe'lli analitik shakllar anglatadigan boshlang'ich, davomli va tugallanish fazalari aniqlangan va tadqiq qilingan. Mazkur ishlarning iddaosi shundaki, ingliz, rus, o'zbek va boshqa tillarda uchta aspektual fazaning aniqlanganligi va bu boradagi ishlarning ma'lum ma'noda to'xtaganligini guvohi bo'lamiz.

Sifatiy aspektuallikda tus ma'nolari fazalar orqali ham ifodalanishi mumkin bo'lib, bu uning ma'lum bir fazalarda ro'y berishidir. Ya'ni gapdagi ish harakatining boshlanishi, davomiyligi, tugallanishining ifodalanishi hisoblanadi. Bu borada Yu.S.Maslov bosh, o'rta va yakuniy fazalarning borligini ko'rsatadi (Yu.Maslov, 1984; 7-32). Faza tushunchasi boshqa ma'noda ham ishlatilinishi mumkin. Masalan, V.S.Krakovskiy faza ma'nolarini tus bilan bog'lamagan holda uning universal tizimdagi semantik maydonini tahlil qilar ekan, beshta turli fazani (boshlang'ich fazasi, yangidan boshlanish fazasi, davomiylik fazasi, tanaffus fazasi, tugallanish fazasi) aniqlaydi (V.Krakovskiy, 1991: 3-24). S.P.Tiunova esa ingliz va rus tillaridagi fazalikning leksik ifodada berilishini ko'rib chiqadi va "kichik faza"larni ham hisobga olib, yigirmaga yaqin faza ma'nolari va ularning birikish holatlarini keltiradi[6]. Umuman olganda, faza ma'nolari ham sintetik (morfologik) ham analitik vositalar orqali ifodalanishi mumkinligi ko'zga tashlanadi.

ASOSIY QISM

Ingliz tilida fazalilik faza fe'llarining shaxssiz shakllar bilan birikuvi orqali anglashiladi. Xususan, aspektuallikda semantik vositalarning o'rni ayniqsa fazali fe'llarning gerundiyl va infinitiv bilan birikuvida muhim o'rin tutadi. Bunday birikuvlarda fazali fe'llar (begin, continue, stop) ish harakatning boshlanishini, oxirini va davomini ko'rsatuvchi vosita vazifasini bajaradi. Fazali fe'lning leksik ma'nosiga ko'ra ish harakatining turli usullarini: boshlanganlik, finitiv (tugallanganli), durativ (davomiylik) turlarini ajratish mumkin. Fazali fe'llarning infinitiv va gerundiyl bilan birikishi orqali shaxssiz shakl bilan ifodalangan ish harakatining bajarilish usuli aniqlanadi, ya'ni aspektual ma'nosi farqlanadi. Fazalik fe'lning infinitiv bilan ishlatilishi davomiylikka ega bo'lmagan ish harakatini xarakterlaydi, gerundiylning ishlatilishi esa uning protsessualligini bildiradi. B.X.Rizayevning "faza ma'nolari harakat oqimining universal semantik xususiyatiga taalluqli" degan fikrni bildiradi [5:39].

Aspektual faza borasida g'arb tilshunoslari bildirib o'tgan fikrlar ham o'rinli. V.Kroft fazalar tahlilini ikki turga ajratadi: hodisalarning temporal cheklanganlik fazasi tahlili va ularning cheklanmagan turlari tahlilida to'rtta faza turini taklif etadi. U holatning miqdoriy o'zgarishlarini ham

faza hodisasining bir bo‘lagi deb hisoblaydi (W.Croft, 2001: 46). V.Kroft faqatgina uchta fazani ajratish ayrim hodisalarni e‘tiborga olmaslikning oqibati deb qaraydi va fazalarning moslashuvi hodisalarning aspektual konturini ifoda etadi, degan fikrni ilgari suradi. Uning qarashlaricha, faza tahlilida temporal xususiyat muhim o‘rin tutadi (W.Croft, 1999: 54).

Z.Vendler diqqatini aspektual tasnifga yo‘naltiradi. U fazaning uchta turini sanab o‘tadi: rivojlanish fazasi (development), kulliminatsiya yoki tugallanish fazasi (culmination) va turg‘unlik (holding) (Z.Vendler, 1967: 4-23). Muallifning ta‘kidlashicha, holat (States) turini anglatuvchi predikatlar (turg‘unlik) fazasini tashkil etadi. Tugallanganlik (Accomplishments) va natijaga erishi (Achievements) aspektual turlari kulliminatsiya yoki tugallanganlik fazasiga tegishli, deb hisoblaydi. Xususan, Henry won the race misolida musobaqani yutganlik kulliminatsiya fazasiga tegishli bo‘lsa, ushbu misoldagi fe‘ning davomli zamon shakli “rivojlanish” fazasini anglatadi.

Aspektual fazalarning ifodalanish qamrovini ma‘lum birikmalar doirasida tadqiq etish yuzaga keladigan aspektual ma‘nolarni turli tumanligini cheklab qo‘yishi mumkin. Shuning uchun ham faza hodisasi tadqiqotida predikat doirasidagi ma‘lum birikmalar tarkibini emas, balki butun grammatik, leksik vositalarni e‘tiborga olish muhim hisoblanadi.

Ma‘lum ma‘noda fazalar grammatik mazmun bilan bevosita bog‘liq. Xususan, davomli zamon shakli o‘rta fazani ifodalaydi. Albatta, fazalarning ifodalanish mazmuni bevosita fe‘l semantikasi bilan aloqador xususiyat hisoblanadi. ma‘lum holat fe‘llarining (to get, to become, to get used to) davomli zamon shakllarida qo‘llanilishi rivojlanish fazasini anglatadi: *He is getting well. It is becoming cold. I am getting used to become a director.*

METODLAR/TAHLILLAR

Fikrimizcha, aspektual fazalarning turlari ham grammatik, ham leksik xususiyatlarga bog‘liq tahlil etilishi lozim. Bunda predikatlarining grammatik va semantik xususiyatlari aspektual fazalarning semantik turlari miqdorini yanada oshirishi mumkin. Mazkur hol zamon shakllarining va predikat doirasidagi fe‘llarning semantik qo‘llanilishiga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan fazalarning semantik voqelanishining quyidagi turlarini taklif etishimi mumkin:

1. Boshlang‘ich aspektual fazasi: a) inseptiv: *He is starting to run*; b) intensiv: *He started to run*;
2. Rivojlanish aspektual fazasi: *to become, to get* yoki ma‘lum dinamik xususiyatlari fe‘llarning hozirgi zamon davomli shaklida qo‘llanilishi;
3. O‘rta aspektual fazasi: holat va harakat fe‘llarining davomli zamon shaklida qo‘llanilishi: *He continued reading*;
4. Tugallanish fazasi: *He finished reading*;
5. So‘nish aspektual fazasi (ma‘lum predikat ma‘nolarining tugallanish punktiga intilishi); masalan: *He is dying*;
6. Vaqtinchalik tugallash fazasi: *He stopped reading*.

Faza fe‘llarini fe‘l harakatidagi tavsifi o‘ziga xos. Ular fe‘l harakatlari bilan modifikatsiyalashadi degan tushuncha mavjud. Aniqrog‘i, ular harakatni amalga oshishida va rivojlanishida bosqichlar ko‘rsatgichi, vaqt jaryonida esa, ularni amalga oshish mo‘ljali hisoblanadi. Bunda faza leksemalari yordamida uzatilayotgan ma‘nolarning chegaralarini anglab olish maqsadga muvofiqdir. Lekin, diskursiv kontekstda ularni bog‘lovchilik xususiyatlari nisbatan ortadi. Ayrim hollarda faza fe‘llari butun aytilayotgan ma‘noning amaliy xususiyatini aniqlab beradi. Bu hol “faza fe‘llarda kompliment” bog‘lanishini uzilishi ro‘y berganda, aniqrog‘i, boshlangan harakat o‘zining boshlanish “yadro”siga o‘tmaganda sodir bo‘ladi (S.Rothstein, Verb Classes and Aspectual Classification// www.blackwellpublishing.com/content/BPL/Rothstein). Bundan tashqari, olima “*She started sneezing*” gapida start fe‘li ishtirokidagi gaplarni misol tariqasida keltiradi, ya‘ni aksa urish jarayoni ma‘lum bir sabablarga ko‘ra amalga oshmadi. Xuddi shu fe‘l ishtirokidagi “*Flowers started blooming*” gapida tayyor, boshlanishi zarur bo‘lgan bosqich bilan harakatning boshlanishi, yoki rivojlanishi oralig‘ida chegara borligi ma‘lum bo‘ladi. Aniqrog‘i, bir tomonda harakatni boshlanishi, ikkinchi tomonda subyektni fazaviy holatga kirishi ifodalanadi. Fazaviy leksemalarni funksional-tipologik jihatdan tasvirlashda nafaqat fazaviylikni nazariy asoslari, balki ularning nutqda amaliy qo‘llanilishi xususiyati ham izohlanadi. Ko‘p hollarda u yoki bu leksemaning tanlanishi “hosil bo‘lgan holatga” bog‘liqdir (T.Buligina, 1982: 107). “Faza fe‘li + kompliment” birikmasining tahlili

u yoku bu predikat turlarini birikma hosil qilish imkoniyati qator tilshunos olimlar (S.P.Tiunova, 1986), (A.Nurmuhammedov, 1976) ishlarida o'rganilgan. Ular harakatlarda fazalarning mavjudligi xususida fikr bildirishgan bo'lsa-da, lekin fe'l turlari va faza fe'llarini birikma hosil qilish shakllarida fe'l ma'nosining harakatni boshlanishi, davomiylig va yakuniyligi xususidagi xulosalari unchalik mos emasligi ko'rinadi.

Ingliz va ko'plab g'arb tillarida faza fe'llarining harakat tarzini shakllantirishdagi semantik ma'nolarni Z.Vendler tasnifi asosida olib boriladi. Xususan, Z.Vendler bu borada quyidagi fikrni ilgari suradi: "Tugallanishning ifodalanishida to'ldiruvchi vazifasida kelgan komplimentning turiga bog'liq holda voqea yoki harakatning kulliminatsion nuqtasi aniqlanadi" (Z.Vendler, 1967: 214). Muallif tugallanish fazasini bildiradigan *to finish, to stop* faza fe'llari va unga birikadigan gerundiyni tahlil qilarkan, quyidagi misollarni keltiradi:

Kim finished writing the letter (accomplishments);

Dana finished pushing the cart (activity).

Birinchi misolda harakatning nihoyasiga erishilganligi ifodalangan bo'lsa, ikkinchi gapda aravaning ma'lum masofani bosib o'tishi faollikni bildiradi va u tugallanish darajasini bildirmaydi deb talqin qilinadi.

Kelly finished blinking (semelfactive) misolida muallif unda iterativ harakatning tugallanishini nazarda tutgan holda, tugallanishni qayd etmaydi. Z.Vendler quyidagi gaplarda ham tugallanganlik ma'nosi ifodalanmagan deb hisoblaydi:

Ashley finished noticing the spot. (achievement);

Pat finished being hot. (state);

Ashley stopped arriving at the station. (achievement);

Kim stopped writing the letter. (accomplishment);

Dana stopped pushing the cart. (activity);

Kelly stopped blinking. (semelfactive-iterated);

Pat stopped being hot. (state).

Faza leksemalari faol agentiv harakat doirasidagi makon va zamon ma'nosini anglatibgina qolmasdan balki deytik ma'noga ega bo'lgan *it, all, everything, nothing* olmoshlari bilan ifodalanadigan butun vaziyatni ham anglatishi mumkin. Ushbu olmoshlar kontekst bilan bog'liq bo'lib, ular voqea, hodisa sodir bo'lgan makon yoki vaqtning boshlanganligi, tugallanganligi to'g'risida ma'lumot beradi, ya'ni deytik vazifani o'taydi. D.Nasilovning ta'kidlashicha, "Фазовая парадигма глагола включает все дериваты противоположного вида, находящиеся в отношениях прямой мотивации. Фазовую парадигму можно сравнить с приставочной парадигмой глагола. Приставочная парадигма не является частным случаем словообразовательной парадигмы. Семантически близкие глаголы имеют сходные приставочные парадигмы. Анализ приставочных парадигм дает основания для семантической классификации без приставочных глаголов" (D.M.Nasilov, 1978: 88-177)

TAVSIYALAR

Fazaviylik aspektual maydonining sarhadi sifatida qaraladi. Fazaviylik semantikasi keltirilgan vaqt jarayonidagi vaziyatning mavjudligini ta'kidlovchi holat deb baholanadi. Faza ma'nolari tadqiqi tilshinoslar tomonidan asosan ikki yo'nalishda olib boriladi. Birinchi yo'nalish asoschilari faza ma'nolarini uchga (boshlanganlik, davomiylig, tugallanganlik) ajratishdi. Ikkinchi yo'nalish keyingi o'n yillikda vujudga kelib, unda to'rtta faza (inxoativ, terminativ, kontinuativ, punktativ) mavjudligi ta'kidlanadi (D.M.Nasilov, 1978: 88-177).

Fazali vaziyatning ifoda shakllarini tanlashda so'zlovchi subyekt faza leksemalarining o'ziga xos xususiyatlarini, uning morfologiya va sintaksisga nisbatan munosabatlar imkoniyatini inobatga olishi zarur. Bu iborani to'g'ri tuzishga yordam beradi. R.Lengakerning yozishicha: "diskursiv kontekstlarda grammatik zamon va turning ta'riflanishi sintaksis, semantik va pragmatik jihatlar integratsiyasini talab qiladi. Bunday integratsiyani amalga oshish jarayoni esa haligacha to'laligicha aniqlangan emas" (R.W.Langacker, 1999: 67). O.Komarovanning fikri ham ushbu qarashga o'xshash (Kamarova 1988: 49). Ko'rinadiki, fazalarni aniqlashda faza fe'llari + infinitiv yoki gerund faza birikmalarining nafaqat gap darajasida qo'llash, balkim faza birikmalaridagi otlarning gapning turli pozitsiyalardagi va ularning leksik ma'nolari ta'sirida yuzaga keladigan semantik ma'nolar va

shuningdek faza fe'llaridan keyin keladigan infinitiv yoki gerundiyning aksional (chegaralanganlik / chegaralanmaganlik) semantikasida hosil bo'ladigan aspektual vaziyatlar hamda ularning turlarini tahlil etish muhim degan mulohaza yuzaga keladi. Vaziyatning stativligi va dinamikasi vaqtga oid shakllar bilan berilganidek, faza fe'llariga birika oladigan fe'lning shaxssiz shakllaridan bo'lgan gerundiy, sifatdosh, infinitiv hamda voqea-hodisalarda ishtirok etadigan otlar, ma'lum turdosh ravishlar bilan ham ifodalanadi. Harakatning bosqichma-bosqich yoki asta-sekinlik bilan sodir bo'layotgan dinamik vaziyatlarning yuzaga kelishi va yakunlanishini tasvirlashda fe'lning boshlanish va yakunlanishga oid birikmalar o'tgan zamondagi sifatdosh yoki sifat, holat kategoriyasiga oid so'zlar ham qo'llanilishi mumkin.

Ingliz tilida ushbu guruhga davomli faza fe'llaridan quyidagilar kirib, ularning semasida harakatning intensivlik, persistentlik kabi harakat rivojlanishi ma'nolari: *to hold on, to keep on, to carry on, to last, to remain, to stay, preserve, to maintain, to endure*. Masalan: *She said day after day on her large hams, knitting, and reading, she kept a sharp eye on the corn* (Copper: 22). *Generally, Mrs. Caray remained in on Sunday evenings* (Maughm: 162). Bitta gap doirasida ikkita qarama-qarshi faza ma'nolari ifodalanishi mumkin, masalan: *The war for the liberty of freedom had just ended and the war for the freedom of liberty was just getting ready to start* (Quin: 3).

Davomli faza fe'llari kontekstdagi konkretizatorlar ta'sirida rivojlangan harakatning vaqt doirasini ko'rsatib kelishi mumkin: *For fifteen minutes more the conversation continued* (Haily, 119); *The joyful celebration lasted long into the night* (Haily, 119).

Kontekst kvantifikatorlari faza fe'llarining tus-zamon shaklidagi davomli harakatini ham chegaralab kelishi mumkin: *The trend has been going on for some time and it remains important for 20th century writer like Bennet* (Holl, 8). Davomli faza fe'llari bilan ifodalanadigan harakat noma'lum xarakterga ega bo'ladi. Masalan: *The aimless, riotous celebration continued* (Heller, 382). *Meanwhile the prosecuted Adeline continued to travel with little interruption allright* (Austen, 47). Shuningdek, harakatning davomiyligi ma'lum muddat tanaffusdan keyin qayta rivojlangan sifatida talqin qilinishi mumkin bo'lgan harakatni ham bildirib kelishi mumkin. Keyingi yillarda faza turlarini alohida konsept sifatida tadqiq etishga qaratilgan ishlar ham amalga oshirildi[1].

Boshlanish, davomiylik, tugallanish tushunchalari an'anaviy grammatikada fazaviylik tushunchasi orqali beriladi. Ammo, boshlanish, davomiylik, tugallanish o'z tabiatidan mazkur tushunchalardan farq qiladi. Mazkur konseptlar vaziyatlarni emas, balki ularning modifikatorlarini bildiradi. Shuningdek, ular semantik primitivlarga ega hisoblanishadi. Semantik primitivlar esa so'z va matn o'rtasidagi bog'liqlikni bildiradigan determinatorlardir. Ushbu tushunchalarni ikki turga ajratish mumkin. Birinchi turga struktura jihatidan soddaroq bo'lganlari kiradi. Jumladan, natijaviylik, interativlik, multiplikativlik konseptlari ushbu guruhga tegishli. Ikkinchi guruhga struktura jihatdan murakkab bo'lgan tushunchalar tegishli. Mazkur guruhga, boshlanganlik, protsessuallik, davomiylik, tugallanganlik kabilar kiradi. Protsessuallik odatda vaqt, zamon determinantlari yordamida va fe'llarning aksional semantikasi ta'siri natijasida yuzaga keladi. Mazkur vaqt determinantlari sifatida *for a long time, during, for a while, along* va shu kabi harakatning ma'lum vaqt jarayonida kechishini anglatadigan ravishlar hamda so'z birikmalari yordamida ifodalanadi. Boshlanish, davomiylik va tugallanganlik konseptlarini ham ikki turga ajratish mumkin. Bulardan birinchisi, fazaviylik atamasi bilan an'anaviy tusga kiradigan aspekt ma'nolari bo'lib, ular odatda ingliz tilida faza fe'llari (*to begin, to start, to go on, to stop etc.*) va fe'llarning shaxssiz shakllari birikmasi yordamida ifodalanadi. Ikkinchi turga mazkur ma'nolarni beradigan barcha til vositalari kiradi. Boshlanish ma'nosini ifodalovchi konsept, semantik qurilish nuqtai nazaridan qaralganda soddaroq tuyulishi mumkin, struktura jihatidan qaralganda esa murakkabroq ko'rinishga ega. Struktura nuqtai nazaridan qaralganda mazkur konsept so'z, sodda gap va matn doirasida o'rganiladi. Quyidagi misollarga e'tibor qaratamiz: *That's what that day began with* (Barth: 74). Ushbu misolda *begin* so'zi voqea, vaziyatning boshlanishini anglatib kelgan. Strukturaviy nuqtai nazardan qaralganda propozitsiya hosil bo'lgan va *day* so'zi modifikator vazifasini bajarib kelgan. Shu kabi fe'l bilan ifodalanadigan faza butun soda gap doirasida yuzaga kelishi ham mumkin. Masalan: *The lobby became a clearing station, with hasty aid for those still living* (Austen, 59). Umuman olganda ma'no yoki mazmun bir gap doirasida aniqlanmasdan ham

qolishi mumkin. Masalan: *“this started some words upon grocery man and the cost of food in general”* (Th. Dreiser. p 52.) Bunday holda alohida kichik-kichik epizodlargina faza fe’li bilan ifodalanadigan boshlanishning butun ma’nosini, mazmunini ochib berishi mumkin. Masalan: *The price of pictures, more over had if anything gone up, and he had one better with his collection since the war began than ever before* (J.Galsworthy “The forsyte Saga (III) p9); *I began my speech with the words of greeting* (Maugham: 231). Shuningdek, diyektik olmoshlar bishlanish faza konseptining bosh nuqtasini bildirib kelishi mumkin. *He is the sort of man that ends up a millionaire* (Heller, 76).

Davomiylik konsepti ham strukturaviy nuqtai nazardan tahlil etilganda turli semantik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Quyidagi misolga e’tiborimizni qaratamiz: *He kept standing, leaning on the wire, as though he all day before him, and kept on smiling* (Show, 512).

Tugallanganlik konsepti semantik jihatdan ikkiga, tugallanganlik va natijaviylik, turlariga ajraladi. Mazkur hodisalarning struktura tuzilishi ham murakkab va sodda vaziyatlarni ifodalanishida yuzaga keladi. Masalan: *With the commencement of the rain the lightning gradually ceased* (Cronin, 56); *Throughout the interview she kept her temper perfectly, laughing and jesting in a slightly patronizing way at her husband, whereas Mor by the end of it was reduced to almost speechless anger* (Murdoch: 104); *All the walk was delightful and though it ended too soon its conclusion was delightful too* (Austen, 403). Keltirilgan misollarning birinchisida faza fe’li biror vaziyatning yakunlanishini bildirgan bo’lsa, ikkinchi misoldagi faza fe’li esa, natijani ifodalagan.

Aspektual konseptlarni ifodalaydigan har bir semantik struktura o’ziga xos birikuvga ega. Misol uchun oladigan bo’lsak, “subyekt – uning biror obyektga yo’nalmagan faoliyati, harakati” o’ziga xos bir necha variantlarga ega. Mazkur semantik strukturalardan birinchisi, “subyekt va uning konkret faoliyati” bo’lib, u quyidagi tushunchalarni ifodalaydi: boshlanish, davomiylik, tugallanish, karralik, iterativlik (takrorlanuvchanlik). Ikkinchisi “subyektning fikrlash, nutq faoliyati” bo’lib, u ham yuqoridagi tushunchalarni hosil qilishi mumkin.

HULOSA

Jumladan, davomiylik yadroli va periferiyali vositalarda ifodalanishi mumkin. Yadro vositalari sifatida ingliz tilidagi fe’llarning aspekt-zamon (tus-zamon) shakllari bilan birga, fe’llarning chegaralanganlik/chegaralanmaganlik xususiyatlarini keltirish mumkin. Yordamchi vositalar qatoriga formal farqlarga ega bo’lmagan, nutqda matn doirasida qo’llaniladigan lisoniy vositalarni kiritish mumkin. Yadroli vositalarda davomiylik paradigmatic sathda yuzaga kelib, chegaralangan xususiyatli fe’llar bilan ham, chegaralanmagan xususiyatli fe’llar bilan ham hosil bo’ladi. Yordamchi vositalar sintagmatik sathda yuzaga kelib, unda predloglar, posleloglar va kontekstdagi boshqa nominativ xususiyatli vositalar yordamida yuzaga keladi.

Ingliz tilida davomiylik birinchi navbatda zamon shakli doirasida (continuous shakli) yuzaga keladi. Mazkur hollarda davomiylik fe’llarning aksional xususiyatidan qat’iy nazar yuzaga keladi. Indefinite shaklida ifodalanadigan davomiylik esa, birinchi navbatda, fe’llarning chegaralanganlik/chegaralanmaganlik xususiyatlari asosida va kontekst doirasida amalga oshadi. Fe’llarning ushbu zamon shakli fe’lning aksional xususiyati bilan moslashgan holda anglashilmagan davomiylikni yoki protsessuallikni bildirib keladi. Mazkur holda ular aspektual kontekst vositalari yordamida predikat bildirgan harakatning davom etishini anglatadi. Bunda davomiylik fe’lning aksional xususiyati va fe’l bo’lmagan boshqa markerlar ta’sirida ifodalanadi. Harakatning davomiyligi vaqt, zamondagi oqimi sifatida qaraladi. Masalan: *I move from town to town* [Bulgakov]. *Whenever he sees her, she is always reading* [Mitchell].

Eslatilgan uchta katta konseptdan tashqari, aspektuallik doirasida talqin etiladigan boshqa kichik ma’noli tushunchalar ham mavjud. Ma’lumki, insonning ongida til nuqtai nazaridan qaralganda ham harakatlar, vaziyatlar, hodisalarning sanalishi, ketma-ketligi aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

Белашапкива Т.В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке: Автореф. дисс....д-ра. Филол. наук. – М.: 2008. –40 с.

- Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. – М:Наука, 1982. –С. 7-85.
- Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. –Л., Изд-во ЛГУ, 1984. –263 с.
- Насилов Д.М. Формы выражения способов глагольного действия в алтайских языках. // Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. –Л.: Наука, 1978. –С. 88-177.
- Ризаев Б.Х. Проблема аспектной семантики временных форм немецкого глагола. Аспектная семантика претерита. –Ташкент: “Фан”. 1999. –121 с.
- Тиунова С.П. Способы выражения фазовых значений в английском и русском языках. – Кемерово, 1986. –84 с.
- Croft W. Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. – Oxford: Oxford University Press, 2001. –416 p.
- Langacker R.W. Grammar and conceptualization. –Berlin / New York. 1999. –P. 67
- Rothstein S. Secondary Predication // Blackwell Companion to Syntax / Martin Everaert & Henk van Riemsdijk (Eds.) 2006. Vol. II. –P. 209-233.
- Vendler Z. Verbs and Times // Philosophical Review 56, 1967. –P. 143 –160.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000